

PREVALÊNCIA DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS EM UM AMBIENTE PRISIONAL: ESTUDO TRANSVERSAL

DOI: 10.5281/zenodo.14387316

TIRONI, Sarah Oliveira dos Santos¹

PAIVA, Eliza Mara das Chagas²

OLIVEIRA, Cristiely Borba³

MARTINS, Natália da Silva⁴

NOGUEIRA, Denismar Alves⁵

CALHEIROS, Christianne Alves Pereira⁶

Objetivo: estabelecer a predominância de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) - HIV, Sífilis, Hepatite B e C em um corpo social privado de liberdade no Sul de Minas Gerais. **Método:** estudo transversal, no qual abrangeu encarcerados e detentas cumprindo pena na unidade prisional. Os dados sociodemográficos foram coletados por meio de entrevista estruturada e a detecção de IST foi realizada através de coleta de exames sanguíneos. Os resultados foram analisados utilizando-se a estatística descritiva. **Resultados:** A amostra do estudo foi de 480 voluntários, sendo 432 homens e 48 mulheres, com idade entre 20 e 68 anos. Nesse contexto, foram identificados quatro casos positivos de HIV (0,8%), e sete de Hepatite C (1,5%) , todos entre os homens. A sífilis foi a IST mais predominante, com 25 casos (5,4%), distribuídos entre homens (n=21; 5,0%) e mulheres (n=4; 8,3%). Não houve casos positivos para Hepatite B. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, conforme o parecer número 3.397.414 (CAEE: 02517218.0.0000.5142) **Considerações finais:** o rastreamento de IST's na conjuntura de pessoas privadas de liberdade previne complicações, favorecer o tratamento oportuno e a redução da transmissibilidade. Portanto, esses benefícios se estendem não apenas à população penitenciária, mas também para a sociedade. Por fim, o estudo prova a importância de estratégias para acautelar, diagnosticar, tratar e reduzir a mortalidade por IST's entre pessoas privadas de liberdade.

Fonte de financiamento: Não há.

Conflito de interesse: Não há.

Descritores: Promoção da Saúde; Direito à Saúde. Prisões. Direitos Humanos.

¹ Estudante do 9º período de Enfermagem. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: sarahitroni.unifal@gmail.com

² Enfermeira. Doutoranda em Enfermagem. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG). E-mail: elizamdcp@gmail.com

³ Graduanda em Enfermagem. Escola de Enfermagem, Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). E-mail: cristielyborba@hotmail.com

⁴ Doutorado em Estatística e Experimentação Agropecuária pela Universidade Federal de Lavras(UFLA), Lavras, Minas Gerais, Brasil. Professora do Instituto de Ciências Exatas da Universidade Federal de Alfenas, Alfenas, Minas Gerais, Brasil. E-mail: natalia.martins@gmail.com

⁵ Doutor em Estatística e Experimentação Agropecuária. Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). E-mail: denismar.nogueira@unifal-mg.edu.br

⁶ Enfermeira. Doutora em Ciências. Universidade Federal de Alfenas. E-mail: christianne.calheiros@unifal-mg.edu.br